

ЖИГАР ЦИРРОЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЎТКИР АППЕНДИЦИТ ДИАГНОСТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Худайбергенов Шихназар Оллоберганович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон, Бухоро шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667010>

Тадқиқотнинг мақсади жигар циррози билан оғриган беморларда ўткир аппендицит диагностикасининг аниқлигини оширишдан иборат эди.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга ихтисослаштирилган жарроҳлик шифохоналарида даволанган жигар циррози (ЖЦ) фонида ривожланган ўткир аппендицит (ЎА) билан оғриган 64 нафар беморнинг клиник, лаборатория ва инструментал маълумотларини таҳлил қилиш асос қилиб олинди. Беморларнинг ёши 24 дан 72 ёшгача бўлган. Циррознинг оғирлик даражаси Чилд-Пугҗ шкаласи бўйича баҳоланди. Клиник текширув оғриқ синдромининг табиатини, оғриқнинг локализациясини, перитонеал симптомларнинг оғирлигини ва ҳарорат реакциясини баҳолашни ўз ичига олган. Лаборатория диагностикаси лейкоцитлар даражасини, эритроцитларнинг чўкиш тезлигини ва динамикада С-реактив оқсил (СРО) концентрациясини аниқлашни ўз ичига олди.

Тадқиқот натижалари. Клиник кўринишни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ЖЦ билан оғриган беморларнинг аксариятида ОА белгилари атипик хусусиятга эга бўлган ва классик клиник манзарадан фарқ қилган. Оғриқ синдроми кўпинча тарқалган, ноаниқ локализацияли бўлиб, унинг интенсивлиги ҳам барқарор эмас эди. Қорин пардасининг таъсирланиш белгилари кўп ҳолларда кучсиз ифодаланган ёки умуман аниқланмаган, бу эса касалликнинг эрта босқичида тўғри ташхис қўйишни қийинлаштирган ва дифференциал диагностика заруратини оширган.

Лейкоцитоз фақат 20,8% беморларда аниқланди, бу ҳолат гиперспленизм, портал гипертензия ва ЖЦда иммунологик реактивликнинг пасайиши билан изоҳланади. Натижада, анъанавий яллиғланиш маркерлари клиник аҳамиятини қисман йўқотган. Шу билан бирга, текширилганларнинг кўпчилигида С-реактив оқсил (СРО) даражасининг сезиларли ошиши қайд этилди. СРО кўрсаткичлари яллиғланиш жараёнининг оғирлиги ва клиник кечиши билан аниқ корреляция намоён қилди, бу эса унинг юқори диагностик ва прогностик аҳамиятини тасдиқлайди.

Асцит мавжуд бўлганда қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовуш текшируви чувалчангсимон ўсимтани ишончли визуализация қилишда қийинчилик туғдирди. Асцит суюқлиги эхографик тасвирни пасайтириб, анатомик структураларни аниқ фарқлашни чеклади, натижада усулнинг сезгирлиги ва спецификлиги пасайди. Асцит бўлмаган беморларда эса УТТ маълум даражада информатив бўлган.

Аксинча, магнит-резонанс томография (МРТ) юқори сифатли ва қатламли визуализацияни таъминлаб, нафақат аппендикс ҳолатини, балки атроф тўқималардаги яллиғланиш ўзгаришларини ҳам аниқ баҳолаш имконини берди. МРТ орқали аппендицитнинг деструктив ва нодеструктив шакллари фарқлаш, асоратлар хавфини баҳолаш ва жарроҳлик тактикасини ўз вақтида белгилаш имкони яратилди.

Хулоса. Жигар циррози билан оғриган беморларда ўткир аппендицит кўп ҳолларда атипик клиник кечиши, оғриқ синдромининг ноаниқлиги ва қорин пардаси белгилари кам ифодаланиши билан тавсифланади. Шунингдек, лейкоцитоз каби

анъанавий лаборатор яллиғланиш белгилари паст маълумотлилиги билан ажралиб туради.

Энг ишончли лаборатория кўрсаткич сифатида СРО динамикаси намоён бўлиб, у яллиғланиш фаоллигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Асцит шароитида инструментал диагностика усуллари орасида магнит-резонанс томография танлаш усули сифатида қаралиши керак, чунки у юқори аниқлик ва ахборотлиликни таъминлайди.

СРО мониторинги ва МРТдан комплекс фойдаланиш диагностика аниқлигини сезиларли даражада оширади, клиник қарор қабул қилишни енгиллаштиради ҳамда даволаш тактикасини индивидуаллаштириш ва оптималлаштириш имконини беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World J Emerg Surg.* 2020;15:27.
2. Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, et al. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. *Lancet.* 2015;386(10000):1278–1287.
3. Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendicitis. *Br J Surg.* 2004;91(1):28–37.
4. Yu CW, Juan LI, Wu MH, et al. Systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of procalcitonin, C-reactive protein and white blood cell count for suspected acute appendicitis. *Br J Surg.* 2013;100(3):322–329.
5. Ortega-Deballon P, Ruiz de Adana-Belbel JC, Hernández-Matías A, et al. Usefulness of laboratory data in the management of right iliac fossa pain in adults. *Dis Colon Rectum.* 2008;51(7):1093–1099.
6. Kim HY, Park JH, Lee SS, et al. CT in differentiating complicated from uncomplicated appendicitis: presence of ascites and other imaging features. *Eur Radiol.* 2011;21(4):789–795.
7. Pickhardt PJ, Lawrence EM, Pooler BD, Bruce RJ. Diagnostic performance of MRI for suspected appendicitis. *Radiology.* 2013;268(1):103–112.
8. Balthazar EJ. Appendicitis: prospective evaluation with high-resolution CT. *Radiology.* 1991;180(1):21–24.
9. D’Amico G, Garcia-Tsao G, Pagliaro L. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis. *Hepatology.* 2006;44(2):217–231.
10. Teh SH, Nagorney DM, Stevens SR, et al. Risk factors for mortality after surgery in patients with cirrhosis. *Gastroenterology.* 2007;132(4):1261–1269.
11. Friedman LS. Surgery in the patient with liver disease. *Trans Am Clin Climatol Assoc.* 2010;121:192–205.